

DOI: 10.5281/zenodo.6632460

კოგნიტური კომპიუტერული ტესტების და სპეციალური ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტის სპორტსმენთა რეაქციაზე და კოორდინაციაზე შედარებითი ანალიზი

ალექსანდრე ეგოიანი - ასოცირებული პროფესორი, ფიზ.-მათ. დოქტორი;

ელ. ფოსტა: a.egoyan@sportuni.edu.ge ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

ილია ხიპაშვილი - მასწავლებელი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი, თბილისი, საქართველო.

შესავალი. სპორტში და განსაკუთრებით თანამედროვე სპორტში, ახალგაზრდა სპორტსმენთა მომზადებაში ერთერთი მოწინავე როლი უკავია რეაქციას და კოორდინაციას. ამჟამად ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში, არის საკმარისი სიტუაციები, სადაც რეაქციის მაღალი სიჩქარეა საჭირო და მისი გაუმჯობესება წამის მეათედს ან თუნდაც მეასედს მნიშვნელობა აქვს.

როგორც ზოგადად სპორტში, ასევე სპორტის სათამაშო სახეობებში, კერძოდ ფეხბურთში, მნიშვნელოვანია რეაქციის და კოორდინაციის განვითარება ნორჩ ფეხბურთელებში მოხდეს ადრეულ ასაკში, რადგან კარგი რეაქციის და კოორდინაციის განვითარება, არის შემდგომში და მომავალში ნორჩ სპორტსმენთა სპორტული ზრდისა და შედეგიანობის წინაპირობა.

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შემუშავებული და აპრობირებულია სპორტსმენთა მხედველობითი რეაქციის შეფასების და კორექტირების ახალი კომპიუტერული მეთოდიკა [1-3], რომელიც საშუალებას იძლევა არა მარტო გამოვავლინოთ მხედველობითი რეაქციის ნაკლოვანებები, არამედ მოვახდინოთ მათი კორექტირება.

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ამ კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კოგნიტური კომპიუტერული ტესტების და სპეციალური ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტის ფეხბურთელთა რეაქციაზე და კოორდინაციაზე შედარებითი ანალიზი.

მასალები და მეთოდები. ტესტირებისთვის შერჩეული იყო სხვადასხვა ასაკისა (9-11, 12-14, 15-17 და 18-25 წლის ასაკობრივი ჯგუფები) და სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე (არასპორტსმენები და სპორტსმენები) 167 ფეხბურთელი. ჯგუფების პარამეტრები ნაჩვენებია ცხრილში 1.

ცხრილი 1. ასაკობრივი ჯგუფების პარამეტრები.

№	ასაკი	კვალიფიკაცია	რაოდენობა
1	I ასაკობრივი ჯგუფი 9-11 წელი	საკონტროლო - არასპორტსმენები	20
		ძირითადი - სპორტსმენები	34
2	II ასაკობრივი ჯგუფი 12-14 წელი	საკონტროლო - არასპორტსმენები	19
		ძირითადი - სპორტსმენები	32
3	III ასაკობრივი ჯგუფი 15-17 წელი	საკონტროლო - არასპორტსმენები	20
		ძირითადი - სპორტსმენები	32
4	IV ასაკობრივი ჯგუფი 18-25 წელი	საკონტროლო - პროფესიონალური სპორტსმენები	10

ტესტირების პროგრამა წარმოადგენს კომპიუტერულ ინტერფეისს, რომელიც სწავლობს მოზარდის რეაქციას ვირტუალური მეკარის პოზიციის შემთხვევით ცვლილებაზე: სულ არსებობს 4 შესაძლო პოზიცია ვირტუალური კარის კუთხეებში. ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 4 მინიტესტი - ფიქსირდება მოზარდის ბურთის გატანის დრო მეკარისგან ყველაზე დაშორებულ კუთხეში (დიაგონალზე მდებარე). კუთხეები დანომრილია შემდეგნაირად: 1 - მარცხენა დაბალი კუთხე, 2 - მარცხენა მაღალი კუთხე, 3 - მარჯვენა დაბალი კუთხე, 4 - მარჯვენა მაღალი კუთხე.

იზომება რთული რეაქციის დრო T_i ($i=1, 2, 3, 4$ - ვირტუალური მეკარის პოზიციის ნომერი) - ტესტირებულმა უნდა მოახდინოს რეაგირება ვირტუალური მეკარის პოზიციის შეცვლაზე ოთხივე შესაძლო პოზიციაში კომპიუტერულ ეკრანზე და მაქსიმალური სისწრაფით გაიტანოს გოლი მეკარისგან ყველაზე დაშორებულ კუთხეში კლავიატურის შესაბამისი ღილაკის დაჭერით.

მერე გამოითვლება რეაქციის საშუალო დრო T_{AV} და სიმეტრიულობის კოეფიციენტი S , რომელიც განსაზღვრავს რეაქციის სიმეტრიულობას და გამოითვლება შემდეგი ფორმულით $S = ((T_4 - T_1) / T_{AV}) \cdot 100\%$.

აგრეთვე ითვლებოდა დროის ინტერვალის სტანდარტული და საშუალო გადახრების მნიშვნელობები და ვარიაციის კოეფიციენტი.

მინიტესტების რაოდენობა უდრიდა 100-ს, მინიტესტის ინტერვალი შეადგენდა 1 წამს. შეცდომების რაოდენობა არ უნდა ყოფილიყო 20-ზე მეტი.

კვლევის შედეგები. შერჩეული 167 მოზარდის ტესტირების მონაცემები - ტესტირების დრო (რეაქციის დრო), ტესტირების სიმეტრიულობის კოეფიციენტი და გულისცემის სიხშირის მაჩვენებლები დამუშავდა SPSS სტატისტიკურ პროგრამაში. ამ ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით და ექსპერტების გამოკითხვის საფუძველზე დადგინდა რეაქციის დროის და სიმეტრიულობის კოეფიციენტის ნორმალური მაჩვენებლები. აგრეთვე ანალიზის შედეგად დადგინდა ცდის ის პირები, რომლებსაც ჰქონდათ გადახრები ნორმალურ მაჩვენებლებთან შედარებით. ასაკის მიხედვით ცდის პირები დაყოფილ იქნა სამ ჯგუფად: 1 - ზომიერი და ნორმალური მაჩვენებლების მქონე პირები, 2 - საშუალო სახის გადახრების მქონე პირები და 3 - გამოხატული გადახრების მქონე პირები.

სხვადასხვა ასაკისა (9-11, 12-14, 15-17 და 18-25 წლის ასაკობრივი ჯგუფები) და სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე (არასპორტსმენები და სპორტსმენები) 167 ნორჩ ფეხბურთელთა მაგალითზე (იხ. ცხრილში 1) ჩვენ დემონსტრირებას ვახდენთ, რომ მხედველობითი რეაქცია გაუმჯობესებას განიცდის ასაკისა და კვალიფიკაციის ზრდასთან ერთად. გულისცემის სიხშირე, რომელიც იზომებოდა ტესტირების წინ და შემდეგ, აგრეთვე არის უფრო სტაბილური გამოცდილი სპორტსმენების შემთხვევაში.

ჩვენ აგრეთვე ვამტკიცებთ, რომ მხედველობითი რეაქციის გაუმჯობესება შესაძლებელია კომპიუტერული ტესტების საშუალებით. ტრენინგების პროგრამა წარმოადგენს ტესტირების პროგრამას, სადაც ტესტების პარამეტრები შერჩეულია მოზარდების ასაკის და ტესტირების შედეგების (რეაქციის დრო, სიმეტრიულობის კოეფიციენტი, გულისცემის სიხშირე ტესტირების წინ და შემდეგ) გათვალისწინებით.

საშუალო და გამოხატული გადახრების მქონე მოზარდებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური სახის კომპიუტერული ტრენინგები. ტრენინგები ტარდებოდა კვირაში ერთხელ ერთი თვის განმავლობაში, ტრენინგის ხანგრძლივობა შეადგენდა 30 წუთს.

კომპიუტერულ ტრენინგებთან ერთად ძირითადი ჯგუფების წარმომადგენლები (სპორტსმენები) პარალელურად ასრულებდნენ სპეციალურ ვარჯიშებს რეაქციაზე და კოორდინაციაზე. ვარჯიშების კომპლექსის ავტორია ი. ხიპაშვილი, კომპლექსი მოიცავს 3 ვარჯიშს მეკარეებისთვის და 7 ვარჯიშს საველე მოთამაშეებისთვის. ვებხურთელები ასრულებდნენ ვარჯიშებს კვირაში 2 ჯერ 30 წუთის განმავლობაში.

ინდივიდუალური ტრენინგები გაიარა 48 მოზარდმა 9 წლიდან 17 წლამდე - საკონტროლო ჯგუფებიდან 21 (35.6%) და ძირითადი ჯგუფებიდან 27 (27.6%).

საკონტროლო ჯგუფში 9 მოზარდის (43%) მდგომარეობა გაუმჯობესდა.

მოზარდ სპორტსმენტა მაჩვენებლები საგრძნობლად გაუმჯობესდა საკონტროლოსთან შედარებით. მდგომარეობა გაუმჯობესდა 23 მოზარდს (85%).

ტრენინგების წინ და შემდეგ მოზარდები გადიოდნენ საკონტროლო ტესტებს, რომლებშიც შედიოდა ორი ტესტი - ბურთის ჩქარი ტარება 30 მეტრზე და ბურთის ჩქარი ტარება 30 მეტრზე 3 მდგარის შემოვლით. იზომებოდა ამ ტესტების შესრულების დრო ერთთვიანი ტრენინგების გავლის წინ და შემდეგ. ორივე ტესტი დამოკიდებულია ვებხურთელის რეაქციაზე და კოორდინაციაზე, ამიტომ შესაძლებელია მათი გამოყენება ვებხურთელთა რეაქციის და კოორდინაციის შეფასების მიზნით.

სპორტსმენების და არასპორტსმენების მიერ საკონტროლო ტესტების შესრულების შედეგების გაუმჯობესების მაჩვენებლები წარმოდგენილია ცხრილებში 2, 3.

ცხრილი 2. საკონტროლო ტესტის შედეგის გაუმჯობესება ძირითად ჯგუფებში (სპორტსმენები).

საკონტროლო ტესტი		საკონტროლო ტესტის შედეგის გაუმჯობესება ძირითად ჯგუფებში					
		ნორმალური რეაქციის მქონე			სუსტი რეაქციის მქონე		
		ჯგუფის ნომერი			ჯგუფის ნომერი		
		I	II	III	I	II	III
ბურთის ჩქარი ტარება 30 მეტრზე	წმ.	0.31	0.31	0.29	0.55	0.47	0.50
	%	2.88	4.21	5.39	4.95	6.17	8.74
ბურთის ჩქარი ტარება 30 მეტრზე 3 მდგარის შემოვლით	წმ.	1.09	0.47	0.30	1.72	1.03	0.65
	%	7.21	4.93	4.08	10.10	10.13	8.23

ცხრილი 3. საკონტროლო ტესტის შედეგის გაუმჯობესება საკონტროლო ჯგუფებში (არასპორტსმენები).

საკონტროლო ტესტი		საკონტროლო ტესტის შედეგის გაუმჯობესება საკონტროლო ჯგუფებში					
		ნორმალური რეაქციის მქონე			სუსტი რეაქციის მქონე		
		ჯგუფის ნომერი			ჯგუფის ნომერი		
		I	II	III	I	II	III
ბურთის ჩქარი ტარება 30 მეტრზე	წმ.	0.10	0.14	0.07	0.38	0.44	0.24
	%	0.81	1.76	1.14	2.93	5.26	3.74
	წმ.	0.09	0.23	0.14	0.52	0.45	0.37

ბურთის ჩქარი ტარება 30 მეტრზე 3 მდგარის შემოვლით	%	0.47	1.94	1.56	2.62	3.65	3.97
--	---	------	------	------	------	------	------

ცხრილიდან 2 ჩანს, რომ ერთი თვის განმავლობაში კომპიუტერული ტრენინგის და სპეციალური ვარჯიშების შესრულების შემდეგ, რეაქციის გადახრების მქონე ფეხბურთელებს ჰქონდათ ორივე საკონტროლო ტესტის შედეგების გაუმჯობესების მნიშვნელოვნად მაღალი პროცენტი ($p < 0.01$), ვიდრე ნორმალური რეაქციის მქონე მოზარდებს, რომლებსაც არ მიუღიათ მონაწილეობა კომპიუტერულ ტრენინგში ($p < 0.05$).

ფეხბურთელებისთვის, რომლებმაც გაიარეს კომპიუტერული ტრენინგი, საკონტროლო ტესტის შესრულების შედეგის გაუმჯობესების პროცენტი 1.5-2-ჯერ მეტია იმ ფეხბურთელებთან შედარებით, რომლებსაც ეს ტრენინგი არ გაუვლიათ (იხ. ცხრილი 2). ეს მიუთითებს კომპიუტერული ტრენინგის მნიშვნელოვან როლზე საკონტროლო ტესტების შესრულების გაუმჯობესებაში.

ამავდროულად, ცხრილიდან 3 ჩანს, რომ საკონტროლო ჯგუფებში საკონტროლო ტესტების შესრულების გაუმჯობესების პროცენტული მნიშვნელობები გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ძირითად ჯგუფებში. ეს, თავის მხრივ, მიუთითებს სპეციალური ვარჯიშების შესრულების მნიშვნელობაზე. ცხრილები 2, 3 გვიჩვენებს, რომ საკონტროლო ტესტების შედეგების მაქსიმალურ გაუმჯობესებას მიაღწიეს ძირითადი ჯგუფების იმ ფეხბურთელებმა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს როგორც კომპიუტერულ ტრენინგში, ასევე ი. ხიპაშვილის მიერ შემუშავებულ სპეციალურ ვარჯიშებში.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ნორმალური რეაქციის მქონე სპორტსმენები (იხ. ცხრილი 2) გადიოდნენ მხოლოდ სპორტულ ტრენინგს, ხოლო რეაქციის დროის გადახრის მქონე სპორტსმენები გადიოდნენ ორივე ტრენინგს. აქედან გამომდინარე, საკონტროლო ტესტების შესრულების შედეგების გაუმჯობესების უფრო მაღალი პროცენტი შეიძლება აიხსნას მხოლოდ კომპიუტერული ტრენინგის გავლით. ეს ადასტურებს კომპიუტერული ტესტების ეფექტურობას.

დასკვნა. ჩვენი კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები:

- კომპიუტერული ტესტირება საშუალებას იძლევა ოპერატიულად დავადგინოთ ახალგაზრდა სპორტსმენების რეაქციის სისწრაფესთან და რეაქციის სიმეტრიულობასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი ანალიზის საფუძველზე მოვახდინოთ საწვრთნო-სასწავლო პროცესის კორექტირება;
- რეაქციის და კოორდინაციის გაუმჯობესება შესაძლებელია კომპიუტერული ტრენინგების საშუალებით;
- ჩვენს მიერ აგრეთვე შემუშავებულია სპეციალური ვარჯიშები რეაქციაზე და კოორდინაციაზე, რომლების შესრულება ხდება ინდივიდუალურად და ჯგუფებში;
- ჩატარებული კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ როგორც კომპიუტერული ტესტების, ასევე ჩვენს მიერ შემუშავებული ვარჯიშების შესრულება იწვევს რეაქციის და კოორდინაციის გაუმჯობესებას, მაგრამ რეკომენდირებულია სპორტსმენმა კომპიუტერული ტრენინგის გავლის დროს პარალელურად შეასრულოს სპეციალური ფიზიკური ვარჯიშები რეაქციაზე და კოორდინაციაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Khipashvili I. The use of computer testing for the assessment and correction of visual reaction in 12-14-year-old non-sportsmen and sportsmen football players. Proceedings of Georgian Academy of Science, Biological series A, 2017, 43 (5-6): 275-286.
2. Egoyan A., Khipashvili I. Use of psychophysiological computer tests during the process of sportsmen's preparation. Physical Education, Sport and Science (TST/PSS), 2017, 3: 8-17. DOI: 10.21846/TST.2017.3.1
3. Khipashvili I., Egoyan A., Mirtskhulava M. A computerized method of assessment and training of visual reaction in young football players with the purpose of selection, performance improvement and injury prevention. Modern Issues of Medicine and Management, University Geomedi, 2017, 4 (12): 81-92.

DOI: 10.5281/zenodo.6632460

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTS OF COGNITIVE COMPUTER TESTS AND SPECIAL PHYSICAL EXERCISES ON THE FOOTBALL PLAYER'S REACTION AND COORDINATION

Alexander Egoyan - Associate Professor, Doctor of Physics and Mathematics;

Email: a.egoyan@sportuni.edu.ge ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Ilia Khipashvili - Teacher, Honoured Coach of Georgia, Georgian State College of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. On the example of 167 young football players belonging to different age groups (8-11, 12-14 and 15-17 years) and having different qualifications (59 non-sportsmen and 108 sportsmen) we demonstrate that visual reaction improves with age and qualification. We also show that reaction and coordination of young football players may be improved using cognitive computer tests and special physical exercises. After the preliminary estimation of their visual reaction by means of computer tests, all players with weak visual reactions were assigned one-month computer training for 30 minutes per week. In addition, all sportsmen took part in special physical training for 30 minutes two times per week. Before and after passing the training sessions all players passed a special control test for reaction and coordination including two exercises: 30-meter dribbling and 30-meter dribbling with 3 cones. In the case of non-sportsmen, the results of time measurement for the control tests after performing computer cognitive tests improved by about 2.62-3.95 % in contrast to 0.47-1.95 % shown by those of them who weren't involved in the computer training. While in the case of sportsmen, the improvement of the control exercises after participation in both training sessions was about 8.23-10.13 % in contrast to 4.08-7.21 % shown by those of them who participated only in the physical training. Proceeding from these results we can conclude, that both training sessions had a significant effect on the reaction and coordination of young football players. This means that in order to achieve the maximum improvement of reaction and coordination computer cognitive tests should be used in conjunction with special physical exercises.

Keywords: simple reaction, choice reaction, visual reaction, psychophysiological test, attention concentration.